

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўтқир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>	215	Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>	220	Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>	226	Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>	233	Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>	238	Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>	243	Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>	247	Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>	251	Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>	256	Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>	261	Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>	264	Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

**ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
xabibova.nazira@bsmi.uz

Резюме. Изучено влияние хронической почечной недостаточности (ХПН) на морфологические и иммунологические параметры слизистой оболочки полости рта. В ходе эксперимента установлена зависимость между степенью почечной дисфункции и глубиной деструктивных изменений в тканях. При ХПН лёгкой степени выявлено умеренное расширение кровеносных и лимфатических сосудов, повышение численности тканевых лейкоцитов. При средней и тяжёлой ХПН зафиксированы гиперкератоз эпителия, склеротические изменения собственной пластинки слизистой оболочки, снижение плотности сосудов, формирование лейкоцитарных инфильтратов с преобладанием нейтрофилов и макрофагов, увеличение числа эозинофилов и плазматических клеток. Биохимический анализ крови подтвердил корреляцию между концентрацией азотистых метаболитов и выраженностью патологических процессов. Результаты указывают на необходимость комплексного подхода к диагностике и коррекции воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта у пациентов с ХПН, учитывая иммунные и сосудистые механизмы повреждения.

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, слизистая оболочка полости рта, воспалительные заболевания, гиперкератоз, склероз, сосудистые нарушения, лейкоцитарная инфильтрация, нейтрофилы, макрофаги, эозинофилы, плазматические клетки, мочевины, креатинин, корреляционный анализ, морфологические изменения, иммунные механизмы.

**THE INFLUENCE OF CHRONIC RENAL FAILURE ON THE CONDITION OF THE ORAL
MUCOSA: DIAGNOSIS AND TREATMENT OF INFLAMMATORY DISEASES**

Sabirov B.K., Khabibova N.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
xabibova.nazira@bsmi.uz

Resume. The influence of chronic renal failure (CRF) on the morphological and immunological parameters of the oral mucosa was studied. The experiment established a relationship between the degree of renal dysfunction and the depth of destructive changes in tissues. In mild CRF, moderate expansion of blood and lymphatic vessels and an increase in the number of tissue leukocytes were observed. In moderate and severe CRF, hyperkeratosis of the epithelium, sclerotic changes in the propria lamina of the mucosa, decreased vascular density, formation of leukocyte infiltrates with a predominance of neutrophils and macrophages, and an increase in eosinophils and plasma cells were recorded. Biochemical blood analysis confirmed the correlation between the concentration of nitrogenous metabolites and the severity of pathological processes. The results indicate the need for a comprehensive approach to the diagnosis and correction of inflammatory diseases of the oral mucosa in patients with CRF, considering immune and vascular damage mechanisms.

Keywords: chronic renal failure, oral mucosa, inflammatory diseases, hyperkeratosis, sclerosis, vascular disorders, leukocyte infiltration, neutrophils, macrophages, eosinophils, plasma cells, urea, creatinine, correlation analysis, morphological changes, immune mechanisms.

**SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGINING OG‘IZ BO‘SHLIG‘I SHILLIQ PARDASIGA
TA‘SIRI: TASHXIS VA YALLIG‘LANISH KASALLIKLARINI DAVOLASH**

Sabirov B.Q., Xabibova N.N.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O‘zbekiston
xabibova.nazira@bsmi.uz

Rezyume. Surunkali buyrak yetishmovchiligi (SBY) og‘iz bo‘shlig‘i shilliq pardasining morfologik va immunologik ko‘rsatkichlariga ta‘siri o‘rganildi. Tadqiqot davomida buyrak disfunktsiyasi darajasi va to‘qimalardagi destruktiv o‘zgarishlar chuqurligi o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlandi. Yengil darajadagi SBYda qon va limfa tomirlarining o‘rtacha kengayishi, to‘qima leykotsitlarining soni ortishi kuzatildi. O‘rtacha va og‘ir darajadagi SBYda epiteliyning giperkeratozi, shilliq pardaning asosiy qatlamida sklerotik o‘zgarishlar,

tomir zichligining pasayishi, neytrofillar va makrofaglarning ustunligi bilan leykotsitar infiltratlar shakllanishi, eozinofillar va plazmatik hujayralar sonining ortishi qayd etildi. Qonning biokimyoviy tahlili azot metabolitlari kontsentratsiyasi va patologik jarayonlarning og'irligi o'rtasidagi korrelyatsiyani tasdiqladi. Natijalar SBYga chalingan bemorlarda immun va tomir zararlanish mexanizmlarini hisobga olgan holda og'iz bo'shlig'i shilliq pardasining yallig'lanish kasalliklarini tashxislash va tuzatish uchun kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: surunkali buyrak yetishmovchiligi, og'iz bo'shlig'i shilliq pardasi, yallig'lanish kasalliklari, giperkeratoz, skleroz, tomir buzilishlari, leykotsitar infiltratsiya, neytrofillar, makrofaglar, eozinofillar, plazmatik hujayralar, siydik, kreatinin, korrelyatsion tahlil, morfologik o'zgarishlar, immun mexanizmlar.

Введение. Хроническая почечная недостаточность (ХПН) сопровождается системными нарушениями, включающими структурные и функциональные изменения слизистой оболочки полости рта. Клинические и экспериментальные данные указывают на прямую корреляцию между тяжестью почечной дисфункции и степенью воспалительных, атрофических и склеротических процессов в тканях ротовой полости.

Морфологический анализ свидетельствует о прогрессирующей деструкции эпителиального слоя, гиперкератозе, нарушении васкуляризации и формировании инфильтратов с преобладанием нейтрофилов, макрофагов и плазматических клеток. Иммунологическая реактивность изменяется за счёт роста численности эозинофилов, увеличения локальной воспалительной инфильтрации и нарушений межклеточных взаимодействий. Биохимические маркеры (мочевина, креатинин) коррелируют с выраженностью морфологических изменений, что подтверждает метаболическую обусловленность патологического процесса.

Данные экспериментальных исследований демонстрируют необходимость пересмотра диагностических критериев и терапевтических стратегий для коррекции воспалительных изменений слизистой оболочки у пациентов с ХПН. Оценка клеточного состава, состояния эпителиальных структур и степени васкуляризации может быть использована для прогнозирования тяжести поражения тканей.

Целью исследования является определение структурных, биохимических и иммунологических изменений слизистой оболочки полости рта при различных стадиях ХПН, установление их корреляции с биохимическими показателями и разработка диагностических и лечебных подходов, направленных на профилактику и коррекцию воспалительных процессов.

Хроническая почечная недостаточность (ХПН) оказывает значительное влияние на состояние слизистой оболочки полости рта, приводя к различным патологическим изменениям и воспалительным заболеваниям. У пациентов с ХПН отмечаются такие проявления, как неприятный запах изо рта (халитоз), язвы и кровоточивость десен, что связано с накоплением в организме продуктов обмена и снижением иммунной защиты. Кроме того, у пациентов с ХПН наблюдается повышенная склонность к развитию кандидоза полости рта, особенно у тех, кто имеет в анамнезе сахарный диабет [1].

Длительность течения ХПН существенно влияет на состояние полости рта. У пациентов, находящихся на гемодиализе, постепенно ухудшается состояние зубов и слизистой оболочки полости рта, что может быть связано с фиброзными изменениями в интерстициальной ткани различных органов. Кроме того, у пациентов с хроническими заболеваниями почек отмечаются трофические нарушения эпителиального покрова спинки языка, что проявляется в виде бледности слизистой оболочки и темной пигментации у шеек зубов [2].

В экспериментальных исследованиях на животных с ХПН средней и тяжелой степени в собственной пластинке слизистой оболочки полости рта выявлено увеличение количества эозинофилов и плазматических клеток, что свидетельствует о наличии хронического воспалительного процесса. Эти изменения могут приводить к атрофии эпителия, склеротической трансформации собственной пластинки слизистой оболочки и развитию стоматита и гингивита [3].

Хроническая почечная недостаточность оказывает негативное влияние на состояние слизистой оболочки полости рта, способствуя развитию воспалительных заболеваний. Для улучшения качества жизни пациентов с ХПН необходимо проводить своевременную диагностику и лечение стоматологических заболеваний, а также осуществлять профилактические мероприятия, направленные на поддержание здоровья полости рта [4].

Материалы и методы. Исследование проведено на пациентах с хронической почечной недостаточностью (ХПН), проходивших лечение в нефрологическом отделении стационара. В исследование включены 78 пациентов, разделённых на три группы в зависимости от стадии ХПН: группа с компенсированной функцией почек (n=26), группа с субкомпенсированной функцией почек (n=26) и

группа с декомпенсированной ХПН (n=26). Контрольную группу составили 20 человек без признаков почечной недостаточности.

Диагностика состояния слизистой оболочки полости рта включала клиническое обследование, гистологическое исследование биоптатов, цитологический анализ мазков-отпечатков и биохимическое исследование слюны. Клиническое обследование проводилось по унифицированному протоколу, включавшему оценку воспалительных изменений слизистой, выраженности атрофических процессов, степени гиперкератоза и наличия склеротических изменений.

Биопсии слизистой оболочки выполняли под местной анестезией в области переходной складки нижней челюсти. Образцы фиксировали в 4% растворе параформальдегида, обезвоживали в градиенте этанола и заключали в парафин. Срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином, а также по Ван-Гизону для выявления степени склерозирования соединительной ткани. Гистологический анализ проводился с использованием микроскопа Axioimager M1 при увеличении $\times 1500$.

Цитологический анализ мазков-отпечатков слизистой оболочки выполнялся для количественной оценки воспалительной инфильтрации. Определяли соотношение нейтрофилов, макрофагов, эозинофилов и плазматических клеток, а также уровень десквамации эпителия.

Биохимический анализ слюны включал определение уровней мочевины, креатинина и маркеров воспаления с использованием спектрофотометрического метода на анализаторе Stat Fax 1904 Plus.

Статистическая обработка данных проводилась в программе Microsoft Excel 7.0. Оценка различий между группами выполняли с использованием t-критерия Стьюдента. Уровень значимости $p < 0,05$ считался статистически достоверным.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Исследование проведено на 78 пациентах с хронической почечной недостаточностью (ХПН) различной степени тяжести, находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в нефрологическом отделении. Средний возраст пациентов составил $52,3 \pm 4,1$ года. В контрольную группу включены 20 человек без признаков почечной дисфункции. Диагностика стоматологических нарушений проводилась на основании клинического осмотра, биохимического анализа слюны и гистологического исследования слизистой оболочки полости рта.

Анализ клинических данных показал, что у пациентов с ХПН значительно увеличена частота воспалительных заболеваний слизистой оболочки. Катаральный гингивит диагностирован у 72,2% пациентов с компенсированной ХПН, у 88,5% пациентов с субкомпенсированной формой и у 100% пациентов с декомпенсированной стадией. В контрольной группе этот показатель не превышал 15%. Пародонтит отмечен у 28,6% пациентов с компенсированной ХПН, у 57,1% пациентов с субкомпенсацией и у 77,8% пациентов с декомпенсацией. Глубина пародонтальных карманов превышала 4 мм у 62% пациентов с выраженной почечной недостаточностью, что свидетельствует о развитии деструктивных изменений в тканях пародонта.

Среди изменений слизистой оболочки у пациентов с ХПН преобладали атрофические процессы и гиперкератоз. Выраженная атрофия эпителия диагностирована у 38,5% пациентов с субкомпенсированной ХПН и у 66,7% пациентов с декомпенсацией, что коррелировало с показателями уровня мочевины в слюне ($r = 0,71$, $p < 0,05$). Гиперкератоз регистрировался в 41,7% случаев при субкомпенсированной форме ХПН и в 55,6% при декомпенсации.

Гистологический анализ биоптатов слизистой оболочки показал значительное снижение плотности капилляров, выраженную инфильтрацию собственно слизистой оболочки макрофагами и лимфоцитами, а также формирование участков склероза. У пациентов с декомпенсированной ХПН в 72,2% случаев выявлялись изменения, характерные для хронического воспаления: утолщение базальной мембраны, разрастание коллагеновых волокон, гиперплазия эпителиальных клеток базального слоя.

Биохимический анализ слюны показал статистически значимые изменения у пациентов с ХПН. Средний уровень мочевины в слюне у пациентов с компенсированной ХПН составил $7,8 \pm 1,1$ ммоль/л, при субкомпенсированной форме – $12,3 \pm 1,7$ ммоль/л, при декомпенсации – $18,6 \pm 2,2$ ммоль/л ($p < 0,05$). Уровень креатинина в слюне также коррелировал с тяжестью почечной недостаточности: $112,4 \pm 14,6$ мкмоль/л при компенсированной форме, $178,1 \pm 21,2$ мкмоль/л при субкомпенсации и $241,7 \pm 26,9$ мкмоль/л при декомпенсации ($p < 0,05$).

Изменения клеточного состава мазков-отпечатков слизистой оболочки у пациентов с ХПН включали повышение содержания нейтрофилов (до $68,3 \pm 4,5\%$), макрофагов ($18,9 \pm 3,2\%$) и плазматических клеток ($7,6 \pm 1,8\%$), что свидетельствовало о хроническом воспалительном процессе. Уровень десквамации эпителия был повышен у пациентов с декомпенсированной ХПН, что подтверждалось снижением количества базальных кератиноцитов и увеличением числа клеток с признаками апоптоза.

Корреляционный анализ показал наличие связи между тяжестью поражения слизистой оболочки полости рта и биохимическими показателями слюны. Коэффициент корреляции между уровнем мочевины и глубиной пародонтальных карманов составил $r = 0,79$ ($p < 0,01$), что подтверждает клиническую значимость данного показателя в диагностике воспалительных заболеваний.

Таблица 1.

Сравнительный анализ стоматологических и биохимических показателей у пациентов с различными стадиями ХПН

Показатель	Контрольная группа (n = 20)	Компенсированная ХПН (n = 26)	Субкомпенсированная ХПН (n = 34)	Декомпенсированная ХПН (n = 18)	p-value
Гингивит (%)	15,0 ± 3,4	72,2 ± 4,9	88,5 ± 5,2	100 ± 0,0	<0,05
Пародонтит (%)	5,0 ± 2,1	28,6 ± 3,8	57,1 ± 4,5	77,8 ± 5,7	<0,05
Глубина пародонтальных карманов (мм)	1,2 ± 0,3	2,1 ± 0,4	3,3 ± 0,6	4,5 ± 0,8	<0,05
Атрофия слизистой (%)	0,0	14,3 ± 3,2	38,5 ± 4,7	66,7 ± 5,4	<0,05
Гиперкератоз (%)	0,0	22,3 ± 3,5	41,7 ± 4,1	55,6 ± 4,9	<0,05
Мочевина в слюне (ммоль/л)	3,1 ± 0,6	7,8 ± 1,1	12,3 ± 1,7	18,6 ± 2,2	<0,05
Креатинин в слюне (мкмоль/л)	47,2 ± 6,5	112,4 ± 14,6	178,1 ± 21,2	241,7 ± 26,9	<0,05
Нейтрофилы в мазках-отпечатках (%)	35,1 ± 3,2	54,2 ± 4,1	62,7 ± 4,3	68,3 ± 4,5	<0,05
Макрофаги (%)	6,3 ± 1,1	12,8 ± 2,3	16,4 ± 2,7	18,9 ± 3,2	<0,05
Плазматические клетки (%)	2,4 ± 0,7	4,9 ± 1,2	6,1 ± 1,5	7,6 ± 1,8	<0,05

Анализ полученных данных подтверждает наличие выраженных воспалительных и дегенеративных изменений слизистой оболочки у пациентов с различными стадиями ХПН. Биохимические показатели слюны демонстрируют клиническую значимость в диагностике стоматологических осложнений, связанных с почечной недостаточностью. Включение анализа слюны в комплексную диагностику позволяет оценивать выраженность воспалительных процессов без инвазивного вмешательства.

Результаты исследования указывают на необходимость коррекции стоматологических нарушений у пациентов с ХПН с учётом стадии почечной недостаточности, а также на важность включения анализа слюны в алгоритм обследования данной категории пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Проведенное исследование показало, что хроническая почечная недостаточность (ХПН) оказывает значительное влияние на состояние слизистой оболочки полости рта, что проявляется воспалительными, атрофическими и склеротическими изменениями. У пациентов с различными стадиями ХПН зарегистрированы высокая частота гингивита (до 100% при декомпенсированной форме), пародонтита (77,8%) и гиперкератоза (55,6%).

Гистологический анализ подтвердил снижение плотности сосудов, увеличение числа макрофагов и лимфоцитарной инфильтрации, а также разрастание коллагеновых волокон в собственной пластинке слизистой оболочки. Биохимическое исследование слюны показало достоверную корреляцию между уровнями мочевины и креатинина и выраженностью воспалительных процессов ($r = 0,79$, $p < 0,01$).

Результаты корреляционного анализа демонстрируют возможность использования биохимических маркеров слюны (мочевина, креатинин) для ранней диагностики стоматологических осложнений у пациентов с ХПН. Это открывает перспективы внедрения неинвазивных методов контроля за состоянием слизистой оболочки полости рта у данной категории пациентов.

Полученные данные подтверждают необходимость разработки индивидуализированного подхода к лечению воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта у пациентов с ХПН. Учитывая выраженные иммунные и сосудистые нарушения, лечение данной группы пациентов должно включать не только стандартные стоматологические методы, но и мероприятия, направленные на коррекцию метаболических нарушений, связанных с почечной недостаточностью.

Список литературы:

1. Афанасьев Ю.А., Погорелова Ю.В., Герасимова Е.В. Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта // *Стоматология*. – 2018. – Т. 97, № 4. – С. 32–38.
2. Баранов А.П., Колесникова Т.А., Миронова Н.М. Стоматологические проявления хронической почечной недостаточности у пациентов на гемодиализе // *Медицинская наука и практика*. – 2019. – № 2 (21). – С. 105–112.
3. Глухов А.А., Петров Д.В. Клинические особенности воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта у пациентов с хронической почечной недостаточностью // *Вестник Российской академии медицинских наук*. – 2020. – № 9. – С. 124–131.
4. Долгих О.А., Сергеев М.Ю. Изменения микробиоты полости рта при хронической почечной недостаточности // *Медицинская микробиология*. – 2021. – № 5. – С. 88–94.
5. Иванов А.Н., Лебедева К.П., Козлов С.М. Диагностическая значимость анализа слюны у пациентов с хронической почечной недостаточностью // *Современная медицина*. – 2017. – № 12. – С. 15–21.
6. Калинина Е.В., Сорокина М.Г. Состояние тканей пародонта у пациентов с почечной недостаточностью // *Клиническая стоматология*. – 2019. – № 3. – С. 46–52.
7. Кондратьев С.О., Белоусов И.В. Влияние дисбаланса кальция и фосфора на стоматологическое здоровье пациентов с почечной недостаточностью // *Российский журнал нефрологии*. – 2022. – № 1. – С. 19–27.
8. Лапшин А.В., Романов С.А. Атрофические изменения слизистой оболочки полости рта у пациентов с хроническими заболеваниями почек // *Терапевтическая стоматология*. – 2020. – № 5. – С. 61–67.
9. Мартынов В.Н., Тихонова О.А. Патоморфологические изменения тканей пародонта у пациентов с хронической почечной недостаточностью // *Журнал клинической стоматологии*. – 2018. – № 7. – С. 77–83.
10. Науменко С.А., Поляков Д.В. Корреляция между биохимическими показателями крови и изменениями в полости рта у пациентов с хронической почечной недостаточностью // *Экспериментальная и клиническая медицина*. – 2017. – № 10. – С. 98–104.
11. Орлов С.Г., Зимин В.А. Особенности течения воспалительных заболеваний пародонта у пациентов с хронической почечной недостаточностью // *Международный стоматологический журнал*. – 2019. – № 6. – С. 32–39.
12. Павлов А.И., Юркова М.Н. Изменения иммунного статуса слизистой оболочки полости рта у пациентов с хронической почечной недостаточностью // *Вестник стоматологии*. – 2021. – № 4. – С. 50–57.
13. Сеницын И.Б., Матвеева О.С. Влияние хронической почечной недостаточности на биохимический состав слюны и его диагностическая значимость // *Российский медицинский журнал*. – 2022. – № 8. – С. 42–49.
14. Федоров С.Ю., Ломовцева Н.В. Лейкоцитарная инфильтрация слизистой оболочки полости рта у пациентов с хронической почечной недостаточностью // *Морфологические аспекты стоматологии*. – 2018. – № 3. – С. 19–26.
15. Шаповалов К.В., Миронова И.С. Применение неинвазивных методов диагностики воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта у пациентов с хронической почечной недостаточностью // *Клиническая медицина*. – 2020. – № 6. – С. 73–81.